

EFECTO DEL ION SULFATO SOBRE LA CORROSIÓN DE LAS ARMADURAS DE ACERO DEL HORMIGÓN ARMADO

Silvia B. Farina^{1,2,4,*}, *Gustavo S. Duffó*^{1,2,3,4}, *Noelia Klein*³

1: Dpto. Corrosión, Comisión Nacional de Energía Atómica, San Martín, Argentina

2: Escuela de Ciencia y Tecnología, Universidad Nacional de San Martín, San Martín, Argentina

3: Instituto Sabato, Universidad Nacional de San Martín-Comisión Nacional de Energía Atómica, San Martín, Argentina

4: Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, Buenos Aires, Argentina

* e-mail: farina@cnea.gov.ar

RESUMEN

En el contexto del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radiactivos, llevado a cabo por la Comisión Nacional de Energía Atómica (Argentina), está previsto que el repositorio de residuos radiactivos de nivel bajo se construya de hormigón armado y, dado que es una estructura con altos requerimientos de vida útil (más de 300 años), se deben tener en cuenta todas las situaciones que puedan ocasionar la degradación del mismo. En particular, la degradación por corrosión de las barras de refuerzo del hormigón en presencia de sulfatos, así como el efecto combinado de cloruros y sulfatos, son fenómenos de los cuales se tiene escasa información. Es por esto, que el objetivo del presente trabajo es determinar el efecto que tiene el ion sulfato sobre la degradación de las barras de refuerzo en las estructuras de hormigón armado (en diferentes ambientes de exposición). A tal efecto, se utilizaron barras de acero embebidas en probetas de mortero con adición de sulfato, cloruro y una mezcla de ambos. En la fabricación de las probetas se utilizaron dos tipos de cemento distintos (Pórtland normal y resistente al sulfato) y se expusieron las probetas a distintas condiciones medioambientales (ambiente de laboratorio, ambiente con alta humedad relativa y sumergidas en solución de sulfato). Se midieron a lo largo del tiempo ciertos parámetros indicadores del proceso corrosivo. Se encontró que la presencia de iones sulfato puede provocar la despasivación del acero de refuerzo del hormigón armado, desencadenando la corrosión del mismo. Además, se encontró que la susceptibilidad al ataque corrosivo debido a la presencia conjunta de iones sulfato y cloruro es mayor respecto al efecto del cloruro. A su vez, se encontró que el ataque corrosivo fue más intenso sobre el cemento resistente al sulfato que sobre un cemento tipo Pórtland normal.

Palabras Claves: *corrosión, hormigón armado, sulfato, cloruro.*

EFFECT OF SULPHATE ION ON THE CORROSION OF STEEL BARS IN REINFORCED CONCRETE

ABSTRACT

The National Radioactive Waste Management Program, carried out by the National Atomic Energy Commission (Argentina) is responsible of the final disposal of radioactive waste. Particularly, it is planned that the low level radioactive waste repository will be constructed of reinforced concrete and, due to the long service life required (more than 300 years) probable all modes of degradation must be taken into account. In particular, corrosion of concrete reinforcement bars in the presence sulphate, as well as the combined effect of chloride and sulphate, are phenomena that have not received much attention in literature. This is why the main objective of this work is to determine the effect of sulphate on the degradation of reinforcement bars in reinforced concrete structures (in different exposure environments). Steel bars embedded in mortar specimens with the addition of sulphate, chloride and a mixture of both were used. Two different types of cement were used in the manufacture of the specimens (normal Portland and sulphate resistant cements) and the samples were exposed to different environmental conditions (laboratory environment, a high relative humidity environment and immersed in sulphate solution). Several parameters indicating the corrosive process were measured along time. It was found that the presence of sulphate ions can cause the depassivation of reinforcing steel bars. In addition, it was found that the susceptibility to corrosive attack due to the presence of sulphate and chloride ions increased with respect to the chloride effects. At the same time, the corrosion was higher when the sulphate resistant cement was used instead of the normal Portland cement.

Keywords: *corrosion, reinforced concrete structures, sulphate, chloride.*

1. INTRODUCCIÓN

La gestión de los residuos radiactivos generados en la República Argentina está a cargo del Programa Nacional de Gestión de Residuos Radioactivos de la Comisión Nacional de Energía Atómica, quien tiene a su cargo la misión de considerar y desarrollar diferentes alternativas para la disposición final de los residuos radiactivos, teniendo en cuenta factores técnicos, operacionales y financieros. En este contexto, y a efectos de asegurar el almacenamiento seguro de los residuos radiactivos de bajo nivel de actividad, surge la necesidad de estimar la vida útil de los contenedores de residuos que serán construidos con hormigón armado, y cuya durabilidad debe ser mayor que 300 años [1]; teniendo en cuenta todos los tipos de deterioro que las estructuras pueden sufrir.

Es conocido el hecho que las barras de refuerzo forman una película pasiva debido al pH elevado de la solución presente en los poros del hormigón que rodea al acero. Pero en la práctica, esta situación puede cambiar y producirse la depasivación, dejando al metal susceptible de sufrir corrosión. La depasivación puede deberse al ingreso de CO_2 que reacciona con la solución de los poros y provoca un descenso del pH; o por la penetración de iones cloruro que ocasionan la desestabilización de la película pasiva, incluso cuando el nivel de pH normalmente asociado con las soluciones permanece inalterado [2].

Por su parte, el efecto de los iones sulfato sobre la corrosión de las armaduras no ha sido sistemáticamente estudiado, así como tampoco se encuentra información sobre el efecto combinado de cloruros y sulfatos. Por todo lo expuesto, el objetivo principal del presente trabajo es determinar el efecto que tiene el ion sulfato sobre la degradación de las barras de refuerzo en las estructuras de hormigón armado, y su eventual interacción con el ion cloruro.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Se fabricaron probetas de mortero cúbicas (7cm de lado) utilizando relaciones agua/cemento y arena/cemento de 0,6 y 3, respectivamente. Cada una de las probetas tiene embebidas 4 barras de acero al carbono (SAE 1040), con un área de contacto de $5,65 \text{ cm}^2$ delimitado mediante cintas aislantes previo al moldeo. En total se fabricaron 42 probetas, 21 utilizando cemento sulfato resistente (ARS) y 18 empleando cemento portland normal (CPN). Con cada tipo de cemento se fabricaron 3 probetas sin el agregado de contaminantes (Blanco), 6 probetas conteniendo iones sulfato (5% del peso del cemento), 6 conteniendo iones cloruro (5% del peso del cemento) y 6 con una mezcla 5% de ambos iones, respecto del peso del cemento. Cada tipo de probetas fue colocada en distintos ambientes: ambiente de laboratorio (HR), humedad del 98% (H98) e inmersión en solución conteniendo 5% de iones sulfato (AS).

Para determinar el estado de sistema, se llevaron a cabo mediciones periódicas de los parámetros electroquímicos básicos que caracterizan el proceso de corrosión del acero en el hormigón: resistividad eléctrica de la matriz (ρ_M), potencial de corrosión (E_{CORR}) y densidad de corriente de corrosión (i_{CORR}), utilizando para ellos las técnicas descritas con anterioridad [3]. Estas mediciones se efectuaron periódicamente a lo largo de aproximadamente 300 días. Dada la repetitividad de las mediciones, que se efectuaron por octuplicado para probetas con contaminantes y cuadruplicado para los Blancos, en los gráficos que se muestran en la siguiente sección, sólo se incluyen las correspondientes a una barra

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS

La Figura 1 muestra a modo de ejemplo, la evolución de ρ_M obtenida en probetas fabricadas con cemento CPN y expuestas al ambiente de laboratorio. Se puede apreciar que, en el caso de las probetas sin agregado de especies agresivas y con el único agregado de sulfato, la resistividad aumenta monótonamente con el tiempo, dando cuenta de la continua hidratación del cemento. Por su parte, las probetas conteniendo cloruros, muestran valores de resistividad menores, debido a que dicho ion tiene tendencia a retener humedad, lo que incrementa la conductividad de la matriz.

En la Figura 2 se muestra la evolución de E_{CORR} de barras de acero embebidas en mortero fabricados con cemento CPN y expuestas al ambiente de laboratorio. Se puede observar que, de acuerdo con la norma ASTM C-876 [4], en ausencia de iones agresivos y en presencia de iones sulfato, el E_{CORR} se ubica dentro de la zona de

baja probabilidad de corrosión a partir de los 150 días de ensayo, mientras que para el caso de las probetas conteniendo cloruro (con y sin el agregado de sulfato), la norma predice una alta probabilidad de corrosión.

Figura 1. Evolución de la resistividad de morteros fabricados con cemento CPN sin y con el agregado de contaminantes, en probetas expuestas al ambiente de laboratorio.

Figura 2. Evolución del potencial de corrosión del acero embebido en morteros fabricados con cemento CPN sin y con el agregado de contaminantes, en probetas expuestas al ambiente de laboratorio.

La figura 3 presenta los valores de densidades de corriente de corrosión (i_{CORR}) medidas en probetas fabricadas con cemento ARS y expuestas a un ambiente con humedad relativa del 98%. Se observa que en ausencia de iones agresivos, el valor de i_{CORR} se ubica en la zona de corrosión despreciable; en presencia de iones sulfato se obtienen valores correspondientes a bajas velocidades de corrosión, mientras que en presencia de iones cloruro, los valores obtenidos corresponden a corrosión moderada y/o alta.

Debido al hecho de que las i_{CORR} medidas a lo largo de casi 300 días presentan en muchos casos importantes variaciones y/o fluctuaciones que impiden la correcta comparación de la agresividad de las distintas condiciones consideradas; se integró i_{CORR} en el tiempo, para obtener, aplicando la Ley de Faraday, y asumiendo corrosión generalizada, el valor de la profundidad de ataque (en términos de disminución del radio

de las barras) ocurrido en cada caso. En las Figuras 4a y 4b se representan gráficamente los resultados. Comparando ambas figuras se puede observar que los Blancos, en todas las condiciones ensayadas son los que presentan menores reducciones de radio debido a la corrosión. Le siguen, en orden creciente de agresividad, aquellas probetas preparadas con sulfato en el mortero. Si bien la profundidad del ataque en probetas conteniendo sulfato es significativamente menor a la de las probetas conteniendo cloruro, es de destacar que el ión sulfato no es completamente inocuo para el acero.

Figura 3. Evolución de la densidad de corriente de corrosión del acero embebido en morteros fabricados con cemento ARS sin y con el agregado de contaminantes, en probetas expuestas al ambiente de humedad relativa 98%.

Figura 4. Reducción de radio promedio de las barras de acero embebidas en morteros con cemento ARS (a) y CPN (b) conteniendo iones cloruro, sulfato, mezcla de ambos y sin adiciones (Blanco), de probetas expuestas 290 días a ambientes HR, H98 y AS.

Asimismo, en dichas figuras se puede observar que en la mayoría de los casos, las probetas elaboradas con iones cloruro presentan un ataque menor que aquellas probetas fabricadas con mezcla de iones cloruro y sulfato (la única excepción es ARS en H98); por lo que contrariamente a los resultados mostrados por Shaheen *et al.* [5], la presencia conjunta de iones sulfato y cloruro no mitigó los efectos de los iones cloruro, sino que provocó un aumento en el ataque corrosivo en concordancia con los resultados obtenidos por Dehwah *et al.* [6]. Finalmente se desprende que el orden de agresividad de los medios ensayados es AS>H98>HR. Por su parte, en la mayoría de los casos de probetas con contaminantes, a igualdad de condiciones de exposición, el ataque

resulta mayor en aquellas elaboradas con cemento ARS respecto a las fabricadas con cemento CPN. Este resultado puede deberse al hecho de que los cementos ARS presentan menores cantidades de la fase aluminato tricálcico (C_3A). En particular, los iones Cl^- reaccionan con C_3A para formar cloroaluminato de calcio, $C_3A.CaCl_2.H_{12}$ (conocida como sal de Friedel). Los cementos ARS, al tener menor contenido de C_3A , retienen menos cloruro, quedando más cantidad de éste en la solución de poros y generando una mayor concentración de especie agresiva para el acero, respecto a lo que ocurre con el cemento CPN. A su vez, los iones SO_4^{2-} , que también reaccionan con el C_3A , se presentan en mayores concentraciones como iones libres en el cemento ARS comparado con el cemento CPN. Esto explicaría por qué las probetas elaboradas con cemento ARS muestran mayor profundidad de ataque, tanto en presencia de cloruros como de sulfatos. Como aspecto destacable de estos resultados, se puede apreciar que la presencia de mezclas de cloruro y sulfato no presenta un efecto sinérgico, ya que las velocidades obtenidas en las mezclas de iones, no son superiores a la suma de las velocidades obtenidas con cada uno de los contaminantes por separado. Una consecuencia importante de los resultados obtenidos en el presente trabajo es que el repositorio de residuos radioactivos de nivel bajo de actividad no solamente no debería ser instalado en lugares donde los cloruros y/o el frente de carbonatación alcancen las armaduras en un período inferior a 300 años; si no que, además, debería ser construido en una zona con bajo contenido de sulfatos. Finalmente, se concluye que, si bien el uso de cementos ARS impide el ataque químico por sulfatos de la matriz de hormigón, induce una mayor velocidad de corrosión de las armaduras en presencia de iones cloruro y/o sulfatos. Este punto debe ser especialmente tenido en cuenta a la hora de diseñar la mezcla con la que se fabricarán las celdas y contenedores del repositorio.

4. CONCLUSIONES

- * La presencia de sulfato, en las concentraciones estudiadas en el presente trabajo, incrementa la velocidad de corrosión de las armaduras respecto de las probetas que no contienen especies agresivas.
- * La presencia de iones cloruro genera velocidades de corrosión superiores a las obtenidas por la presencia de sulfato.
- * La presencia conjunta de iones sulfato y cloruro no mitigó los efectos de los iones cloruro, más aún, el grado de deterioro como consecuencia de la presencia de ambas especies es mayor al obtenido en presencia de cloruro solamente.
- * Los morteros fabricados con cemento resistente al sulfato son más susceptibles al ataque corrosivo producido por los sulfatos y cloruros que los fabricados con cemento Pórtland normal. Esto es debido al menor contenido en aluminato tricálcico (C_3A) de los cementos resistente al sulfato, lo que conlleva a una mayor concentración de cloruros y sulfatos libres en la solución de poros del hormigón.
- * Existe un compromiso entre la buena resistencia del hormigón al ataque por sulfatos (dado por el uso de cementos resistente al sulfato) y la susceptibilidad a la corrosión de las barras de acero, punto que debe ser especialmente tenido en cuenta a la hora de diseñar la mezcla con la que se fabricarán las celdas y contenedores del repositorio.

5. REFERENCIAS

- [1] Ramallo TR, Pahissa MH, Mansilla G, Checmarew L, Durable concrete for medium radioactive waste in a surface disposal facility, in: Proc. Post Conf. Semin., 1995: pp. 41–65.
- [2] Bentur A, Diamond S, Berke NS, Steel corrosion in concrete : fundamentals and civil engineering practice, E & FN Spon, 1997, p
- [3] Schulz FM, Duffó GS, Farina SB. Procedia Materials Science, 2012; 1: 243–250.
- [4] Norma ASTM C876, Standard Test Method for Half-Cell Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete, Vol. 03.02, Filadelfia (EE.UU.): American Society for Testing and Materials, 2015.
- [5] Shaheen F, Pradhan B. Cem. Concr. Res., 2017; 91: 3–86.
- [6] Dehwah H, Maslehuddin M, Austin S. Mag. Concr. Res., 2002; 54: 355–364.